

FARG‘ONA VODIYSIGA UYG‘UR XALQLARNING KO‘CHIB
KELISH TARIXI

Boymirzaev Xurshidjon Karimjanovich

Namangan davlat universiteti tarix kafedrası katta o‘qituvchi (PhD)

E-mail: boymirzayevhurshidjon@gmail.com

Annotasiya. Ushbu maqolada uyg‘urlarning Farg‘ona vodiysiga ko‘chishi va uning sabablari haqida so‘z boradi. Ushbu maqola tarixiy dalilarga tayangan holda, tarixiy ketma-ketlikka tayanib yozildi.

Kalit so‘zlar. Uyg‘urlar, demografik jarayonlar, qo‘zg‘alonlar, etnoslar, xo‘jalar, qullik.

Абстрактный. В данной статье рассказывается о миграции уйгуров в Ферганскую долину и ее причинах. Эта статья написана на основе исторических свидетельств, исходя из исторической последовательности.

Ключевые слова. Уйгуры, демографические процессы, восстания, этнос, боссы, рабство.

Abstract. This article talks about the migration of Uyghurs to the Fergana Valley and its reasons. This article is written based on historical evidence, based on historical sequence.

Keywords. Uyghurs, demographic processes, uprisings, ethnos, bosses, slavery.

Sharqiy Turkiston Jung‘or (1635–1758) xonlari va xitoy-manjurlarining diqqat-e‘tiboridagi hudud hisoblangan. Uyg‘urlarning asl vatani xitoy-manjur qo‘shini tomonidan 1755–1759-yillarda to‘liq bosib olinib, o‘lkada yangi “Sintszyan” deb nomlangan harbiy-ma‘muriy boshqaruv tashkil etilgan. Xitoyda hukmronlik qilayotgan Sin imperiyasi o‘lkadagi mavjud xonliklarni yo‘q qilib, 1644-yildan 1911-yilga qadar o‘lkada o‘z hukmronligini o‘rnatadi. Bir asrdan ortiq

davom etgan bosqinchilik va jabr-zulm uyg'ur xalqi vakillarini o'z vatanlarini tashlab, o'zga yerlarga ko'chib ketishga majbur qilgan edi [1. – B. 243.].

Ko'plab tadqiqotchilar uyg'ur etnik guruhi vakillarini ilgaridan ham Farg'ona vodiysi hududlariga savdo va boshqa yumushlar bilan doimiy kelib turganliklarini hamda vodiya vaqtincha yashaganlarini ta'kidlaganlar. Jumladan, Ch. Valixonov, V. Nalivkin, M. Qutliqov, O. Boqi va Sh. Qo'ldoshevlarning tadqiqotlarida uyg'urlarning ma'lum bir guruhi Farg'ona vodiysiga ko'chib kelganligi qayd etiladi. To'g'ri, uyg'urlarning ko'chishi xususida ba'zi tadqiqotchilar XV–XVI asrlarda boshlangan, degan xulosaga ham kelganlar. Biroq, migratsiya xarakteridagi qisqa-qisqa, guruhiy ko'chishlari XVIII asr o'rtalaridan boshlanib, XIX asr boshlarida ham katta bo'lmagan ko'chishlar ko'rinishida bo'lib turadi.

Sin imperiyasi ma'murlari tomonidan mahalliy aholiga yuklatilgan og'ir majburiyatlar, xususan, dehqonlarning yerlari tortib olinib, o'zlari esa chekka yerlarga haydalishi, aholi uchun yangi soliq va to'lovlarning joriy qilinishi; mahalliy savdogarlarga esa alohida mol olib sotgani uchun maxsus soliqlar belgilanishi [2. – B. 14.] kabi holatlar uyg'urlarning ko'shishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Xitoy-manjurlarining shafqatsizligi va istibdodi asnosida milliy-ozodlik qo'zg'olonlari yuz bera boshladi. To'g'ri, ushbu qo'zg'olonlar har doim ham muvaffaqiyat qozonmagan bo'lsas-da, uyg'ur xalqining ozodlik uchun kurashi to'xtab qolmagan. Uyushmagan qo'zg'olonlar shafqatsizlarcha bostirilgach, ishtirokchilar ta'qib ostiga olingan. Bosqinchilarning maktab, madrasa va masjidlardagi xunrezliklari, ularni talon-toroj qilishlari xalq g'azabining oshishiga sabab bo'lgan. Ayniqsa, xitoyliklar tomonidan musulmon aholiga nisbatan qattiq zulm o'tkazilgan. Mazkur sabablar natijasida XIX asr o'rtalaridan Sharqiy Turkistonda qarshilik va ozodlik harakatlarining yangi to'lqini vujudga kelgan.

Yorkent taxti vorislari bo'lgan xo'jalar tomonidan bosqinchilar zulmiga qarshi va albatta, hukmronlikni qaytadan qo'lga olish maqsadida bir necha bor qo'zg'olonlar ko'tarilgan. Ushbu qo'zg'olonlar shafqatsizlarcha bostirilgach, unda ishtirok etganlar qochishga majbur bo'lgan. Qo'zg'olonchi xo'jalarning xatti-harakatlari natijasida qochib ketayotgan aholi soni ko'paygan. Bu haqda qozoq taixchisi Ch. Valixonovning guvohlik berishicha, XIX asrning o'rtalariga qadar Turkistonga ko'chib kelgan uyg'urlar soni 300 mingga yetgan edi [3. – B. 172.]. Ammo, migratsiya jarayonlariga jiddiy e'tibor qaratilganda, ushbu ko'chishlar to'xtovsiz davom etib, bir necha minglab odamlarning guruh-guruh bo'lib ko'chib, ba'zan esa qochib o'tgan alohida davrlari borligi ma'lum bo'ladi [9. – B. 7].

Sharqiy turkistonlik uyg'urlarning Farg'ona vodiysiga ko'plab va doimiy oqimda ko'chib o'tgan.

Birinchi bosqich: 1840–1860-yillar hisoblanadi. Ushbu davr muhojirligiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan sabablardan biri – bu Qashqar taxti vorislari, ya'ni hukmdor xo'ja avlodlarining Sin imperiyasi harbiylari bilan yuzaga kelgan to'qnashuvlari edi. 1826-yilda Jahongirxo'ja, 1830-yilda Yusufxo'ja rahnamoligida [4. –B. 564–569], 1858-yilda Valixonto'ra, 1860-yilda Kattaxonto'ra boshchiligidagi “Yetti xo'ja isyoni” [5. –B. 46] Sharqiy Turkistondagi vaziyatni ancha o'zgartirib, xalqning ahvolini mushkullashtirgan.

Ommaviy migratsiyaga katta umidvorlik bergan qo'shni Qo'qon xonligi edi. Qashqar aholisi bosqinchilarga qarshi kurashda hamisha Farg'ona vodiysi hukmdorlaridan harbiy ko'mak kutganligi manbalarda keltiriladi [6. – B 23]. Xo'jalarning yana hokimiyatni egallash harakatga tushishi va xalqni qo'zg'olonga boshlashidan tashvishlangan xitoy-manjur hukumati qochib ketayotgan xo'jalarni qaytarmaslik uchun Qo'qon xonlari bilan kelishuvga intilgan. Mazkur masala yuzasidan Qo'qon xoni Umarxon (1810–1822) davrida xitoy-manjurlari bilan maxfiy bitim ham tuzilgan [7. – B. 205.]. Mirza Shams Buxoriyning qayd etishicha, Qo'qon xonlari bilan tuzilgan shartnomada Sin hukumati Sharqiy

Turkiston shaharlaridagi savdodan tushadigan bojlarni Qo‘qon xoniga taklif qilgan va buning evaziga Qo‘qon hukmdorlariga xo‘jalarni ortga qaytishiga yo‘l bermaslik majburiyati yuklatilgan [8. – B. 40–48].

Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, Qo‘qon xonligi Qashqarda yuz bergan qo‘zg‘olonlar va milliy ozodlik harakatlarini qurol-yarog‘ hamda harbiylar yuborib, qo‘llab-quvvatlab kelgan [8. – B. 20]. Mulla Olim Maxdum Hojining “Tarixi Turkiston” [9. – B. 48–49] va Is‘hoqxon Ibratning “Farg‘ona tarixi” [10. – B. 258–328] asarlarida ham Qo‘qon hukmdorlarini Qashqardagi siyosiy voqealarga tez-tez aralashganligi qayd etilgan. Qashqar o‘lkasida bevosita voqealar guvohi bo‘lgan Mirza Shams Buxoriy o‘z esdaliklarida Madalixon (Muhammad Alixon 1822–1841) 3000 lashkari bilan Qashqar shahridagi Xitoy garnizonini olishda shaxsan o‘zi ishtirok etganligini qayd etadi. Qo‘qon xoni xitoyliklar tomonidan asirga olingan 10 mingdan ortiq ayollar, yosh yigit-qizlar va bolalarni o‘z vatanlariga qaytarishga Xitoy ma‘murlaridan ruxsat olib bergan [8. – B. 40].

Qashqar o‘lkasida uzoq vaqt sayohatda bo‘lgan Ch. Valixonovning ma‘lumotlarida XIX asrning ikkinchi yarmi davomida 160 mingga yaqin qashqarlik Farg‘ona vodiysiga kelib joylashgani qayd etiladi [3. – B. 131]. Qozog‘istonlik uyg‘urshunos olim G. Ishakov esa xuddi shu davrda Qo‘qonga 150 ming aholi ko‘chib kelgan, deb yozadi [1. – B. 143]. Shu tarzda ommaviy migratsiyaning dastlabki bosqichida xo‘jalar boshchiligidagi qo‘zg‘olonlar oqibatida taxminan 175 mingga yaqin Sharqiy Turkistonlik aholi, asosan, uyg‘urlar Farg‘ona vodiysiga ko‘chib keladi.

Ikkinchi bosqich: 1864–1878-yillarda 500 mingdan ortiq aholi guruh-guruh bo‘lib Farg‘ona vodiysiga ko‘chib kelgan. Bunday qochoqlar oqimining ko‘payishiga 1864-yilda Qashqarda yuz bergan qo‘zg‘olon [2. – B. 153] jiddiy ta‘sir ko‘rsatgan. Undan keyin ham to‘xtovsiz davom etgan qo‘zg‘olonlar va ularning g‘alabasidan so‘ng paydo bo‘lgan “Yettishahar uyg‘ur davlati” [1. – B. 110.]ning tuzilishi uyg‘ur xalqi uchun katta muvaffaqiyat bo‘lgan. Ammo, 1877-

yilda Yoqubbekning o'ldirilishi ushbu davlatning yo'q qilinishiga sabab bo'lgan. Natijada, musulmon aholiga nisbatan xitoy harbiylarining tazyiq va zug'umlari yanada kuchaygan.

Xitoy-manjurlarining Sharqiy Turkistonni qaytadan ishg'ol qilishi natijasida yuz minglab aholi qirib tashlangan, asirga tushgan ayollar va bolalar qul qilingan. Shuningdek, qo'zg'olonda ishtirok etgan "anjanlik"larning mol-mulkleri tortib olinib, musodara qilingan. Qattiq tartib va nazorat o'rnatilgach, qo'zg'olon ishtirokchilari-dan 7450 nafari asir olinib, 1166 qo'zg'olonchi esa qattiq jazolangan [3. – B. 110–113]. O'n minglab qo'zg'olonchilarning yaqinlari, qarindoshlari va bolalari o'ldirilib, hatto ularga qo'shib tinch aholi ham qirg'in qilingan. Natijada, bunday xunrezliklardan bezor bo'lgan qochoqlarning yirik oqimi paydo bo'ldi. Bir necha qo'zg'olonlardan so'ng tazyiqqa olingan qo'zg'olonchilar, ularning oila a'zolari, qarindosh-urug' va hatto qo'shnileri birgalashib, Farg'ona vodiysiga ko'chib keta boshlagan[10. – B. 8].

Muhajirlik masalasini arxiv materiallari asosida tadqiq etgan G. B. Nikolskaya ham ushbu davrda Turkistonga ko'chib kelgan uyg'urlar soni bir necha o'n mingdan oshib ketgan, deb ta'kidlagan edi [6. – B. 103]. Ushbu oraliq davrda ko'chib ketayotganlarning umumiy xarakteri va xususiyatlari rang-barang edi. Ya'ni, migrantlar tarkibida uyg'urlar bilan birga o'lkada yashovchi qirg'iz, qozoq, dung'on, anjanlik (o'zbek)lar ham bor edi [10. – B. 18]. Shuningdek, taniqli xitoyshunos olim A. Xo'jayev o'zining "Markaziy Osiyo xalqlari tarixiga oid ma'lumotlar" nomli tadqiqotida qayd etilishicha, 1878-yilga qadar Turkistonga ko'chib kelgan uyg'urlarning soni 500 mingdan oshib ketgan [1. – B. 273].

Uchinchi bosqich: Ommaviy migratsiya 1880–1960-yillarni ko'rsatish mumkin. Mazkur davrda ham yuqoridagidek yanada siyosiy ziddiyatlar kuchayib, ikki geografik mintaqada ham vaziyat keskinlashgan, ya'ni butun Turkiston o'lkasida siyosiy hokimiyat o'zgargan. Ayni ko'rsatilgan davrlar oralig'ida 160 mingdan ziyod uyg'urlar vodiy hududlariga ko'chib kelgan [3. – B. 172]. Ko'chib

kelganlar iqtisodiy jihatdan tang ahvolda qolgan kambag'al aholi bo'lib, ular orasiga mardikorlik, umuman, tirikchilik maqsadida kelayotganlarning qo'shilishi bilan oqim salmog'i ko'paygan.

Ushbu bosqichning keskinlashuviga yana bir sabab sifatida 1881-yil 12-fevralda Rus–Xitoy hukumatlari o'rtasidagi "Peterburg" shartnomasining imzolanishi bo'lgan. Jumladan, tarixchi Osim Boqining ta'kidlashicha, ushbu shartnomada Rossiya hududiga ko'chib o'tishni xohlaganlarga tanlash imkoniyati berilgan. Shartnomaga ko'ra, Ili hududi Xitoyga qaytarilgan, xitoyliklarning zulmi ostida qolishdan ko'ra ko'pchilik aholi Rus podshosiga qarashli yerlarga ko'chishni ma'qul ko'rgan. Masalan, kelishuvdan so'ng 11835 ta uyg'ur oilasi O'rta Osiyoning ikki mintaqasiga ko'chib o'tgan [9. – B. 11]. Ushbu davrda asosan, oilaviy ko'chishlar kuzatilgan.

Yirik oqimdagi ommaviy ko'chish XX asrning o'rtalarida Sharqiy Turkiston aholisi, asosan, uyg'urlarni vodiya hududiga migratsiyasi kuzatiladi. Xitoy va Sho'ro hukumatlarining rasmiy kelishuvi asosida amalga oshirilgan ko'chish natijasida ikki davlat fuqaroligiga ega uyg'urlarning katta qismi Toshkent hamda Farg'ona vodiysiga o'z xohishlari va tanlovlariga ko'ra ko'chirib keltirilgan [7. – B. 35]. 1854–1862-yillarida Markaziy Osiyo hududlariga 350 mingga yaqin odam ko'chirilgan bo'lsa [1. – B. 277–278], ularning qariyb 10 mingdan ortig'i Farg'ona vodiysi, ya'ni tanishlari yoki qarindoshlarining yoniga kelib joylashgan [10. – B. 47–71].

Xulosa qilib aytganda, Qo'qon xonligining yaqin qo'shnisi bo'lgan Sharqiy Turkistonda xitoylik bosqinchilarga qarshi musulmon aholining ozodlik harakatlari kuchayadi. Iqtisodiy qiyinchilik va siyosiy notinchlik sababli ko'plab Sharqiy turkistonlik aholi oilalari va qarindosh-urug'lari bilan birga o'zlariga ilgaridan ma'lum bo'lgan hamda hududiy jihatdan yaqinroq ko'ringan Farg'ona vodiysiga ko'chib keta boshlagan. Ularning aynan vodiya ko'chishlariga avvalo, ushbu xalqlar qadimdan yagona etnomadaniy muhitda yashaganlari, mustahkam qon-

qardoshlik aloqalari, hududiy yaqinlik, din va madaniyat yaqinligi, savdo-iqtisodiy aloqalarning mustahkamligi, uyg'urlarning vodiya ko'chishlaridan mahalliy hukmdorlarning manfaatdorligi edi.

Foydalanilgan manba va adabyotlar ro'yxati:

1. Хўжаев А. Марказий Осиё халқлари тарихига оид маълумотлар. – Т.: Наврўз, 2015. Б. 243, 273.
2. Меметов М.Р. Бейрем-элилик уйғурларнинг отмуши ва ҳазирки ҳаяти. – А.: Наука, 1976. Б. 14.
3. Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. в пяти томах. Т.II. – А.: АН КазССР, 1962. Б. 131, 172.
4. Лин Ган, Гоб Зиху. Қадимги уйғурлар тарихи. – 1960. Б. 564-569.
5. Мулла Олим Махдум Ҳожи. Тарихи Туркистон. – Қарши. Насаф, 1992. Б. 48-49.
6. Ибрат. Фарғона тарихи. – Т.: Камалак, 1991. Б. 258-328.
7. Исхаков Г.М. Исследования по уйгуроведению. – А.: Нашмир, 2005. Б. 143.
8. Усманов К. Восстание в Кашгаре. – М.: МИВ, 1947. Б. 153.
9. Исиев Д.А. Йеттишаар уйғур долити. – А.: Қазақстан, 1990. Б. 110-113.
10. Зарубин И.И. Список народностей Туркестанского края. – Л.: 1925. Б. 18.

